

schrift, dat tot taak heeft serieuze dingen te behandelen. En anderzijds moet gezegd worden, dat het meerendeel der lezers zich om het uiterlijk weinig bekommert; op den inhoud komt het voor hen aan en de omslag is in hun oogen slechts nuttig voor advertentiën.

De Redactie van het Maandblad hoopt, dat een groot deel van haar lezers daar anders over denkt. Zij zelve was er reeds lang op bedacht, verandering te brengen in het uiterlijk van het blad omdat zij van oordeel is, dat ook het uiterlijk goed verzorgd dient te zijn en dat het omslag van een tijdschrift, dat telkenmale onder het oog komt van velen, een goede gelegenheid biedt voor het cultureele werk van den kunstenaar. Het einde van de derde vijfjarige periode van het bestaan van het blad leek der Redactie een goed oogenblik om de verandering tot stand te brengen. Tot haar vreugde vond zij bij den uitgever een gewillig oor voor haar voorstel; de uitgever bleek bereid om de advertentie-ruimte prijs te geven ten behoeve van de ook door hem gewenschte verbetering van het uiterlijk.

Mevrouw *Stam-Beese* ontwierp in opdracht van Uitgever en Redactie een omslag, die de lezer thans voor het eerst om het blad heeft aangetroffen. Wij hopen, dat de meerderheid onzer lezers instemt met de voldoening van de Redactie over het verkregen resultaat.

PROF. DR H. W. C. BORDEWIJK †

Ten tweeden male binnen den tijd van luttele weken heeft de economische wetenschap hier te lande een ernstig verlies te betreuren gehad; de vorige maand overleed de Leidsche hoogleraar in de economie Prof. Mr. *D. van Blom*, in het begin van deze maand is op 59-jarigen leeftijd Prof. *Bordewijk* heengegaan.

Sedert 1918 is *Bordewijk* hoogleraar in de economie hier te lande geweest, eerst aan de Landbouw-hoogeschool te Wageningen, dan aan de Rijks-Universiteit te Groningen, waar hij Dr. *C. A. Verrijn Stuart* is opgevolgd toen deze den stoel te Groningen voor dien te Utrecht verliet.

De twintig jaren van zijn hoogleeraarschap zijn een tijd van noesten arbeid geweest. Als docent was prof. *Bordewijk* zeer gezien. Daar een grondige kennis der theorie bij hem gepaard ging aan een warme belangstelling voor het leven, wist hij zijn gehoor met zijn lessen steeds te boeien en een levendig interesse voor economische problemen bij zijn studenten op te wekken.

De richting van zijn denken op het gebied van de theorie was die, waarin hij, leerling van den Leidschen hoogleraar *Greven*, zelf was opgevoed. De Oostenrijksche school en in het bijzonder de school van *von Böhm-Bawerk* heeft in prof. *Bordewijk* een overtuigden aanhanger gehad, die haar denkbeelden steeds met groote kracht heeft verdedigd tegen het groeiend getal van hen, die haar een te groote mate van abstractie verweten en haar daarom op den duur ontoereikend achtten om de empirische werkelijkheid te verklaren. In een groot deel van de vele artikelen, die in tijdschriften zooals de *Economist* van zijn hand zijn verschenen, treft men een verdediging van de denkbeelden der Oostenrijkers aan, waarmee men het soms niet eens kan zijn, maar die steeds het getuigenis aflegt van des schrijvers groote bekwaamheid en gedegen kennis van de theorie.

Prof. *Bordewijk* beschikte over een zeer groote werkkraft en over een opmerkelijk vlotte pen. Binnen zeven jaar tijds verschenen van zijn hand niet minder dan vier geschriften,

waarvan drie van zeer lijvigen omvang, die bovendien alle een volkomen verschillend gebied der economische wetenschap behandelen. Zijn „Theorie der Belastingen en Nederlandsche Belastingwezen”, die in 1930 het licht zag, is een belangrijke studie op een hier te lande al te zeer verwaarloosd terrein, die opnieuw het getuigenis brengt van den critischen zin van den schrijver en zijn ongewone belezenheid. Na dit werk van bijna zevenhonderd bladzijden verschijnt, prompt één jaar later, het massale werk „Theoretisch-historische inleiding tot de economie”, waarin hij na een uitvoerige behandeling van de economische grondbegrippen een grondige beschouwing aan de historische ontwikkeling der economische leerstellingen wijdt. Dan volgt, in 1933, een werkje over „De Grondbeginselen der Economie” en drie jaar later in 1936/37 zijn „Leerboek der Staathuishoudkunde”.

Bordewijks arbeid is echter geenszins tot de studeerkamer beperkt gebleven. Over tal van vragen van practische economie heeft hij in den loop van de jaren in woord en geschrift zijn meening kenbaar gemaakt. Zeer vaak, vooral de laatste jaren, week die mening af van die, welke aan de feitelijke politiek, die gedwongen is zich aan te passen aan de wijziging, die zich in de sociale en economische structuur voltrekt, ten grondslag bleek te liggen. De onderscheidene maatregelen, op grond waarvan de Overheid zich steeds meer in het vrije spel der economische krachten mengt, waren voor hem, voor wien de zelfverantwoordelijkheid der individuen een primair beginsel is van economische politiek, uitteraard evenzoo vele schreden op het verkeerde pad. Maar het heeft hem niet verhinderd voor zijn overtuiging den strijd te blijven voeren totdat de dood daaraan, ontijdig, een einde heeft gemaakt.

H. FRIJDA

CONTROLE VAN IN BEWARING GEGEVEN FONDSSEN

In den laatsten tijd heeft zich het geval voorgedaan dat een accountant de balans eener onderneming zonder voorbehoud heeft ondertekend, terwijl achteraf zou zijn gebleken dat het effectenbezit in bewaring was gegeven bij een bankfirma die dat depôt vermoedelijk heeft verduisterd. Van verschillende zijden is de vraag gesteld, hoe zoo iets mogelijk is en of de controleerende accountant zich er niet van had moeten vergewissen dat de gedeponeerde fondsen steeds en onverhinderd ter beschikking van den deposant waren geweest.

Het lijkt mij nuttig dit uiterst practische geval eens nader te bezien, in de eerste plaats aan de hand van het Reglement van Arbeid van het Instituut.

Art. 1 verlangt dat de leden op goede gronden overtuigd moeten zijn van de juistheid der betreffende den arbeid medegedeelde uitkomst.

Art. 5 stelt de leden niet verantwoordelijk voor omissiën welke het onderzoek der administratie niet aan het licht kon brengen.

Art. 7 bepaalt o.m. dat het balansonderzoek het onderzoek omvat naar het bestaan der activa.

ad Art. 1. Het zal tusschen alle goede menschen wel vaststaan, dat de accountant die een verklaring ziet van de Nederlandsche Bank, houdende dat zij zekere fondsen op een gegeven datum in open bewaarneming had, op goede gronden mag aannemen dat die fondsen aanwezig waren. Naast de Nederlandsche Bank bestaat er in ons land nog een niet on-

aanzienlijk aantal bankinstellingen, wier desbetreffende verklaring met evenveel overtuiging door een ieder als juist wordt aanvaard. Maar daarnaast bestaat er een groote rij van instellingen, die of te veel of te weinig bekend zijn om hun verklaringen zonder meer te accepteren. Hoe staat de accountant nu tegenover zulke verklaringen? Het komt mij voor dat, behoudens zeer enkele overduidelijke gevallen, de accountant in principe moeilijk anders kan doen, dan de verklaring accepteren.

Toch is hij niet geheel zonder verweer. De persoonlijke verhoudingen tusschen de leiders der deponerende instelling en die der bewarende instelling kunnen bijvoorbeeld van zulk aard zijn, dat voorzichtigheid geboden is. Gesteld dat A. en B. directeurs zijn van een verzekeringmaatschappij, welke fondsen deponereert bij een bankfirma die door dezelfde A. en B. geleid wordt. Niemand zal het den controleerenden accountant euvel kunnen duiden, indien hij de verklaring van A. en B. in hun hoedanigheid van bewaarnemers afgegeven aan dezelfde A. en B., in hun hoedanigheid van depositanten, met eenige reserve gaat bezien. Me dunkt, ook al staat het woord „wantrouwen” niet in zijn dictionnaire, hij zal de bijkomstige omstandigheden, aan het bewaarnemen verbonden, zeer scherp moeten onderzoeken en indien hem de gelegenheid daartoe wordt onthouden, moet hij niet een „schoone” verklaring afgeven.

Ten andere mag met gerustheid worden aangenomen dat in zeer veel gevallen, indien er iets niet in orde is met een fondsdepôt, de verantwoordiging van coupons, lossingen, conversies e.d., af en toe iets te wenschen zal overlaten. Het is juist de geschiktheid van den accountant, die niet formeel of machinaal controleert, maar die de controle in haar wezen beziet, welke onder zulke omstandigheden voor den dag treedt.

En eindelijk zie ik niet in waarom de accountant, indien hij goede redenen heeft om te onderstellen dat zich bij de bewaarneming onregelmatigheden voordoen, niet met den bewaarnemer in verbinding zal treden om zich zekerheid te verschaffen omtrent het volledig en onbezwaard bestaan der bewaarneming. De accountant zal zich natuurlijk wel veel keer bezinnen vóórdat hij zich tot den bewaarnemer wendt met het verzoek om te worden toegelaten tot de controle der bewaarneming. En indien hij daartoe wordt toegelaten, dient hij wel te begrijpen dat hij de volledige controle der administratie heeft te verrichten, wat het nemen eener beslissing niet vergemakkelijkt.

Art. 5 van het R. v. A. is, naar mij voorkomt, hier niet van toepassing, althans is het artikel voor een geval als het nu behandelde niet geschreven. Maar erkend kan worden dat, zoo de bewaarnemer de verantwoordiging van ontvangen gelden niet nauwkeurig doet plaats hebben, er hier niet kan worden gesproken van een „omissie, welke het onderzoek der administratie niet aan het licht kon brengen”.

Art. 7, al. 1, lijkt mij voor dit geval als geschreven. „Het balansonderzoek omvat het onderzoek naar het bestaan der activa”.

De balans vermeldt onder de activa een zekere hoeveelheid effecten. Het bezit bestaat uit a stuks van het fonds A, b stuks van het fonds B enz. Wij zullen nu hebben te onderzoeken of deze fondsen „bestaan”. Men moet dit woord niet al te letterlijk opvatten en er bij denken: „als eigendom der zaak op welke balans zij zijn vermeld”. Indien wij nu den eigenaar der zaak verzoeken ons aan te toonen dat die effecten bestaan als eigendom der zaak wier balans wij nazien,

dan moet hij ons of de stukken toonen met de daarbij bij aankoop ontvangen nummerlijsten, of hij zal ons mededeelen dat de stukken in bewaring liggen bij derden. In dit geval zal hij ons een depôtbewijs voorleggen, waaruit wij door vergelijking der nummers kunnen opmaken dat dezelfde stukken welke zijn gekocht ook gedeponereerd zijn. En dan kunnen de moeilijkheden komen hierboven besproken bij art. 1.

Afgescheiden van de formeele overwegingen, ontleend aan het Reglement van Arbeid van het Instituut, is er een algemeene zakelijke kant aan het probleem, t.w. de vraag: welke waarborgen kunnen we ons zelf scheppen tegen het afgeven eener onjuiste verklaring. Ik vrees dat algemeen geldende maatregelen daartegen niet zijn te formuleeren. De practijk is (en helaas de slechts practijken zijn) te gevarieerd dan dat het mogelijk is scherp omlinnde regelen voor alle gevallen te formuleeren. Hoofdzaak is dat men zich niet tevreden stelle met formeele zekerheid. Men moet durven de consequentie aanvaarden van een vergissing uit „overdreven” zorgvuldigheid; maar men zorg ervoor dat aan ieder, wien het aangaat, de overtuiging wordt geschonken, dat onze eischen slechts worden ingegeven door den wensch onze taak zoo nauwkeurig mogelijk te vervullen. En voor dit geval gelde dezelfde regel die bij al ons werk moet worden in acht genomen, t.w. dat we *veel* meer moeten doen dan wat formeel van ons verlangd kan worden. Zonder nu juist omtrent alles wat we hebben gedaan rapport uit te brengen, moeten we ons werk met zooveel maatregelen bevestigen, dat we niet alleen de formeele en materieele zekerheid hebben omtrent de juistheid van ons werk, maar dat ook voor ons zelf iedere twijfel is weggenomen omtrent de zekerheid die wij onzen opdrachtgevers wenschen te verstrekken.

E. VAN DIEN

Amsterdam, December 1938.

LEIDT DE VRIJE PRIJSVORMING TOT EEN ECONOMISCH RATIONEEL PRIJS?

In de standaardwerken voor de algemeene economie wordt aan de beteekenis van de vrije prijsvorming voor de huidige maatschappelijke organisatie in het algemeen wel zeer bijzondere aandacht gewijd. De verhouding tusschen prijs en kosten bepaalt wat geproduceerd zal worden en hoeveel geproduceerd zal worden. Stijgt de verkoopprijs van een artikel boven den kostprijs daarvan dan zullen meer productiekrachten worden gebruikt voor de vervaardiging van dat product en de verhouding tusschen prijs en kosten zou dus bepalend zijn voor de verdeling van de beschikbare productieve krachten over de beschikbare productiemogelijkheden, de meest winstgevendende productiemogelijkheden trekken de productieve krachten tot zich en in economischen zin ligt daarin de waarborg voor de rationeele verdeling daarvan. In onze maatschappij doen zich daarbij tal van wrijvingen en storingen gelden, die oorzaak zijn, dat dit zoogenaamde prijsmechanisme met een zekere traagheid werkt. Dat neemt echter niet weg, dat in onze maatschappij steeds de tendenz zou bestaan het evenwicht tusschen prijs en kosten te herstellen, indien dat evenwicht door eenigerlei oorzaak verstoord wordt.

In de laatste jaren wordt echter het vertrouwen in de onfeilbaarheid van de werking van het prijsmechanisme wel zeer ernstig op de proef gesteld. Kon men in de eerste crisisjaren nog gelooven in een ernstige, doch slechts tijdelijke storing, die het economisch leven schokte, thans nu de crisis reeds negen jaren voortduurt kan men in die verklaring geen be-